

O PATRIMÔNIO LOCAL E PERIFÉRICO CONTRA A GENTRIFICAÇÃO: RESISTÊNCIA COMUNITÁRIA DO BAIRRO DE CASA AMARELA

 DOI: 10.5281/zenodo.17165819

Pollyana Calado de Freitas

Atua na área do Patrimônio Cultural. Historiadora (UFRPE), mestra (UFPE) e doutora (Museu Nacional/UFRJ) em Arqueologia. pollycalado03@gmail.com

RESUMO

O bairro de Casa Amarela, no Recife, já foi considerado a maior periferia urbana do Nordeste. Em 1988, uma reconfiguração administrativa promovida pelo poder público municipal desmembrou seus morros e córregos, transformando-os em bairros independentes e reduzindo Casa Amarela, em termos oficiais, praticamente ao seu centro comercial, localizado na área plana. Essa redefinição territorial favoreceu a entrada do mercado imobiliário e intensificou o processo de gentrificação. À luz de concepções teóricas da História e da Arqueologia Pública, campos que buscam dar visibilidade às histórias de grupos historicamente marginalizados por meio de abordagens contextuais, multivocais, reflexivas e interativas, moradores do bairro fundaram o coletivo de memória “Casa Amarela é O Bairro”. O coletivo tem como objetivo central promover ações que reconheçam, valorizem e preservem o patrimônio local e periférico, expressão viva da história de luta e resistência do território. Suas práticas incluem produção cultural, pesquisas acadêmicas e divulgação de conteúdos em redes sociais. O movimento impulsionado pelo coletivo busca fortalecer o debate sobre o direito à cidade e à memória, compreendendo o Patrimônio Cultural como instrumento de emancipação política popular. Neste artigo, serão compartilhadas algumas das iniciativas desenvolvidas pelo coletivo no enfrentamento ao apagamento promovido pelas disputas territoriais, como inventários participativos, oficinas educativas e ações colaborativas de preservação da memória local.

Palavras-chaves: Patrimônio Local, Patrimônio Periférico, Patrimônio Cultural, Casa Amarela, Colaboração.

ABSTRACT

The neighborhood of Casa Amarela, in Recife, was once considered the largest urban periphery in the Northeast of Brazil. In 1988, an administrative reconfiguration led by the municipal government dismantled its hills and streams, turning them into independent neighborhoods and reducing Casa Amarela, in official terms, to its commercial center located on the flat area. This territorial redefinition facilitated the entry of the real estate market and intensified the process of gentrification. In light of theoretical frameworks from Public History and Public Archaeology—fields that aim to give visibility to the histories of groups historically marginalized through contextual, multivocal, reflective, and interactive approaches—residents of the neighborhood

founded the memory collective “Casa Amarela é O Bairro”. The collective’s central goal is to promote actions that recognize, value, and preserve the local and peripheral heritage, as a living expression of the territory’s history of struggle and resistance. Its practices include cultural production, academic research, and content dissemination through social media. The movement driven by the collective seeks to strengthen the debate around the right to the city and to memory, understanding Cultural Heritage as a tool for grassroots political emancipation. This article shares some of the initiatives developed by the collective to confront the erasure promoted by territorial disputes, such as participatory inventories, educational workshops, and collaborative actions to preserve local memory.

Keywords: Local Heritage, Peripheral Heritage, Cultural Heritage, Casa Amarela, Collaboration.

Casa Amarela é O bairro

O Coletivo Casa Amarela é O Bairro é uma iniciativa autônoma de moradores que se dedicam a pesquisar, registrar e divulgar a história, a memória e o cotidiano do grande território que deu origem ao bairro de Casa Amarela, no Recife. Criado em 2018 como uma página na rede social Instagram, o coletivo nasceu com o propósito de compartilhar conteúdos digitais sobre o bairro, sendo posteriormente impulsionado pelas pesquisas acadêmicas de seus integrantes, que ampliaram sua atuação para espaços escolares, culturais e universitários.

Como desdobramento dessas ações, o coletivo passou a produzir materiais didáticos voltados à valorização do patrimônio cultural local. Um dos principais produtos dessa trajetória é o Inventário Participativo do Patrimônio Material da Casa Amarela, realizado de forma colaborativa e com o apoio de políticas públicas de fomento à cultura. Esse inventário parte de uma concepção ampliada do território, que vai além dos limites administrativos definidos pelo poder público municipal.

Até 1988, Casa Amarela correspondia ao bairro mais populoso do Recife, com cerca de 400 hectares de extensão e aproximadamente 500 mil habitantes. Era considerada "a maior área popular urbana do Nordeste e uma das maiores do País em densidade demográfica" (VENTURA; MONTENEGRO, 1988, p.1), composta por um grande conjunto urbano que incluía o centro comercial, diversos morros, altos, becos e córregos. Sua população formava também o maior colégio eleitoral da cidade, sendo comum a percepção entre os moradores de que Casa Amarela era, por si só, "uma cidade dentro da cidade do Recife".

Com base nessa concepção, o coletivo adota a concepção da Grande Casa Amarela (Freitas, 2025), que abarca comunidades e subcomunidades historicamente ligadas à identidade cultural do bairro, como Morro da Conceição, Alto Santa Isabel, Alto do Mandu, Mangabeira, Alto José do Pinho, Alto José Bonifácio, Bomba do Hemetério, Vasco da Gama, Nova Descoberta, Brejo, Macaxeira, Córrego do Jenipapo e Guabiraba. A escolha por esse recorte busca construir uma cartografia afetiva e social do território, em oposição à fragmentação imposta pela lógica da gestão urbana, marcada pela especulação imobiliária e pelo apagamento das memórias populares.

Por ser um reduto histórico de luta e subversão, Casa Amarela tem resistido a esse processo de desligamento territorial e simbólico por meio de narrativas que reafirmam seu pertencimento e sua memória coletiva. Assim, construir novas formas de contar a história do bairro é, também, um ato de resistência. Neste artigo, serão destacadas algumas das ações desenvolvidas pelo Coletivo Casa Amarela é O Bairro, com ênfase em dois eixos principais:

1. ações participativas, como o Lambe-Lambe *Yellow House* e o I Encontro de Artistas, Detentores e Produtores Culturais da Grande Casa Amarela; e
2. ações educativas, como as oficinas do Inventário Participativo realizadas em escolas públicas do território.

YELLOW HOUSE: De qual Casa Amarela estamos falando?

O tradicional bairro de Casa Amarela, localizado na Zona Norte do Recife e carinhosamente apelidado de *Yellow House* pelas gerações mais jovens, é historicamente reconhecido como um reduto de luta e resistência social. Sua formação está profundamente entrelaçada com os grandes marcos da conjuntura sociopolítica brasileira do século XIX, contexto que também deu origem às primeiras favelas nas principais capitais do país.

Desta forma, compreender a origem de Casa Amarela exige atenção a marcos históricos que alteraram significativamente os rumos do Brasil, como a importação do discurso higienista europeu a partir de meados do século XIX, a abolição formal da escravidão em 1888 e a Proclamação da República em 1889. O higienismo, influenciado especialmente pelas ideias francesas, visava reorganizar os espaços urbanos com base em práticas sanitaristas que excluía corpos e modos de vida

considerados “impróprios” à nova ordem. A abolição transformou as relações de trabalho e de moradia, ao mesmo tempo em que não garantiu aos ex-escravizados qualquer tipo de reparação ou inclusão social. Já a República, ao substituir o regime monárquico por um modelo presidencialista, não rompeu com as estruturas de poder herdadas do passado escravocrata e colonial.

Esses três marcos — sanitarismo, abolição e república — impactaram diretamente a maneira como as cidades brasileiras passaram a ser pensadas, planejadas e geridas, instaurando um modelo de urbanização excludente que aprofundou as desigualdades sociais e reproduziu as lógicas de segregação. A ausência de políticas públicas inclusivas, combinada à industrialização tardia e às rápidas mudanças no perfil socioeconômico da população urbana, agravou ainda mais as assimetrias estruturais.

No Recife o processo de modernização se intensificou na virada para o século XX, promovendo uma violenta política de “civilização” que resultou na remoção dos mocambos e na expulsão de populações negras e pobres do centro. A imposição de novos padrões urbanos e culturais ultrapassou as obras públicas, alcançando hábitos cotidianos e modos de vida, considerados incompatíveis com a cidade moderna. A expansão rumo aos arrabaldes tornou-se estratégica.

É nesse contexto que se conforma o bairro de Casa Amarela, a partir de dois fluxos migratórios complementares: o de moradores expulsos dos mocambos centrais, realocados nos morros da Zona Norte, e o de trabalhadores rurais vindos da Zona da Mata Norte, forçados a migrar em razão do colapso das condições de vida no campo. Casa Amarela emerge, assim, como território de resistência às dinâmicas excludentes da modernização urbana.

Ao ocuparem os morros, altos e córregos que moldaram o bairro, esses migrantes construíram modos de vida ancorados em saberes e práticas forjados na luta cotidiana por sobrevivência e dignidade. Estigmatizados pelas elites urbanas, os territórios periféricos sempre estiveram em disputa, sobretudo pelo direito à moradia, evidenciando que resistir é, historicamente, parte constitutiva de existir nesses espaços.

Mapa de fluxo migratório populacional para
o bairro de Casa Amarela

Figura 2. Fluxos migratórios de Casa Amarela.
. Fonte: Freitas, Lopes, Oliveira, 2022.

Durante o regime militar, a organização de associações de moradores nas comunidades que compunham Casa Amarela desempenhou papel central na construção de uma identidade coletiva popular. Essas entidades foram protagonistas nas lutas por moradia, infraestrutura e direitos básicos, chegando a enfrentar juridicamente interesses de grandes incorporadoras. Como observa o historiador Antônio Montenegro (1994), a fragmentação territorial pode ter sido, no plano político-administrativo, uma estratégia deliberada de desarticulação da força representativa dos moradores.

Conquistas como eletricidade, água encanada, calçamento, escadarias, escolas públicas, saneamento, coleta de lixo e transporte não foram meros serviços ofertados pelo Estado, mas resultados de mobilizações populares intensas. Hoje reconhecidos como patrimônios periféricos, esses elementos são também testemunhos materiais de luta, e reafirmam que resistir é também construir cidade.

Casa Amarela, antes considerada a maior área popular urbana do Nordeste, passou por mudanças profundas após 1988, quando leis municipais desmembraram seus morros e córregos em novos bairros e restringiram construções acima de 20

andares em áreas estratégicas ao seu redor, alterando significativamente sua paisagem e dinâmica social.

A divisão administrativa e o esvaziamento dos indicadores de vulnerabilidade social tornaram a região atrativa ao mercado imobiliário, desencadeando uma onda de especulação e gentrificação. A lógica da lucratividade passou a sobrepor-se ao direito à permanência, deslocando populações vulnerabilizadas e rompendo com os laços históricos de pertencimento.

Nova Casa Amarela

A promulgação da Lei Municipal nº 16.719/2001, conhecida como “Lei dos Doze Bairros”, representou um marco nas disputas territoriais travadas no Recife. A legislação estabeleceu que, em determinadas áreas da cidade, notadamente aquelas ocupadas por moradores das classes mais abastadas, seria proibida a construção de prédios com mais de 20 pavimentos, sob a justificativa de preservar o equilíbrio urbano e ambiental dessas regiões. A lei, no entanto, ao proteger os bairros ricos do adensamento vertical, transferiu para Casa Amarela o destino que se buscava evitar em outros territórios.

Na época, Casa Amarela já havia passado por um processo de redefinição administrativa, promovido pela Lei nº 14.452/1988, que fragmentou seu território e transformou seus morros, altos e córregos em bairros independentes. A porção plana do bairro, onde se concentra o centro comercial, permaneceu oficialmente como “Casa Amarela”, descolada dos indicadores de vulnerabilidade social que, na prática, permaneciam presentes no entorno. Essa manobra administrativa expulsou simbolicamente a favela dos mapas e estatísticas, apagando dados fundamentais sobre desigualdade, raça, renda e moradia precária.

A consequência direta disso foi a transformação da área central de Casa Amarela em um novo alvo da especulação imobiliária. Com a restrição legal nos bairros ricos, o mercado voltou-se para onde havia “chão livre” e estatísticas favoráveis. Desde 2002, o centro do bairro, historicamente um polo comercial popular, passou a ser ocupado por torres residenciais, promovendo uma verticalização desenfreada, sem qualquer processo prévio de requalificação urbana. O que antes era espaço de convivência e comércio de rua tem se tornado um bairro-dormitório, esvaziado de suas dinâmicas culturais e econômicas tradicionais.

Esse processo de gentrificação tem impactos concretos na vida dos moradores. No campo econômico, há o enobrecimento dos serviços básicos: mercados, farmácias e até o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aumentaram significativamente, tornando a permanência cada vez mais difícil para os residentes antigos.

No campo cultural, o impacto é igualmente profundo. O carnaval de rua enfrenta mudanças em seus percursos e horários; blocos tradicionais são deslocados ou silenciosamente desestimulados. A Festa do Morro da Conceição, reconhecida como Patrimônio Imaterial de Pernambuco em 2022, também sofre com interferências diretas do poder público e da pressão imobiliária: remoção de bares, do parque de brinquedos, e alterações no trajeto da procissão da bandeira, que atravessava justamente a área hoje ocupada por espigões.

Há, portanto, um paradoxo perverso: as mesmas empresas imobiliárias que impulsionam a exclusão dos moradores antigos do bairro se apropriam do discurso da preservação do patrimônio histórico e ambiental como estratégia de marketing. A presença do sítio arqueológico protegido pelo IPHAN, localizado em um parque urbano da prefeitura, é agora vendida como atrativo para um público consumidor que, em sua maioria, não é do território. O valor médio de um apartamento à venda em Casa Amarela, de acordo com Portal Agente Imóvel (em 2024), já ultrapassa os R\$ 630 mil, evidenciando que o bairro está sendo redesenhado para atender aos interesses de um público externo, mais abastado e, muitas vezes, estrangeiro às lutas e histórias locais.

Figura 3. Preços dos Imóveis em Casa Amarela.
Fonte: Portal Agente Imóvel, em 2024.

Os preços imobiliários do portal Agente Imóvel registraram uma tendência positiva em Casa Amarela no mês 12/2023, caracterizada por um aumento de preço de R\$ 33 por metro quadrado comparado ao mês anterior. A amostra no período considerado é de 1.436 casas, apartamentos e outros tipos de imóveis residenciais. Essa evolução dos preços dos imóveis resulta em um preço por metro quadrado médio atual para casas residenciais em Casa Amarela de R\$ 6.821. Utilizando uma propriedade de referência do Agente Imóvel, de 100m², a evolução resulta em um aumento de preço de R\$ 2.162.

Em geral, uma reforma urbana antecede a valorização imobiliária. No entanto, no centro de Casa Amarela, o que houve foi uma reforma simbólica: ao remover oficialmente os morros do bairro, a administração pública também excluiu, dos mapas e discursos oficiais, os indicadores de precariedade social e os estigmas associados à favela. Esse "esvaziamento" preparou o terreno para que as imobiliárias assumissem a narrativa da preservação ambiental e histórica, vendendo o bairro como um lugar agradável, saudável e cheio de vitalidade cultural — com o Mercado e a Feira posicionados como ícones de tradição e autenticidade.

Assim, construiu-se uma narrativa perfeita para o consumo de classe: quem compra um apartamento na rua Paula Batista “mora na Nova Ubaias”; quem adquire um imóvel na Estrada do Arraial “vive na Tamarineira”; quem se instala na Harmonia “reside na Nova Parnamirim”. A operação é sutil, mas eficiente. Diante dos nossos olhos, o projeto de reconfiguração territorial avança, transformando o bairro em uma Nova Casa Amarela, desconectada de sua história popular e das lutas que a moldaram.

Figura 4. Endereço do Banco marca o Cep do bairro da Tamarineira, entretanto é o núcleo do centro histórico de Casa Amarela.
Fonte: Google Maps, 2025.

Em síntese, a Lei dos Doze Bairros institucionalizou a gentrificação, consolidando Casa Amarela como fronteira urbana em disputa, onde o capital imobiliário busca apagar memórias para reescrever a paisagem segundo os moldes do lucro. Resistir a esse processo é mais do que lutar por moradia: é lutar pelo direito à memória, à cultura e à permanência.

Inventário Participativo do Patrimônio Material de Casa Amarela⁶

Diante dos intensos processos de transformação urbana e apagamento histórico, o Inventário Participativo do Patrimônio Material da Casa Amarela surgiu como uma ferramenta de Educação Patrimonial e uma reação política de resistência. Idealizado pelo Coletivo Casa Amarela, o projeto teve como objetivo registrar e visibilizar parte da memória coletiva do bairro, a partir dos bens materiais produzidos, apropriados e significados por seus moradores.

⁶ Disponível em <https://drive.google.com/file/d/1CVac4Di-wYtttrg2VypnFlcoaXGZIW0z/view?usp=sharing> acesso em 10.08.2025

Mais do que um exercício de catalogação, trata-se de uma ação de reconhecimento, valorização, preservação e extroversão de histórias e lugares silenciados pela historiografia oficial e marginalizados pelas lógicas excludentes da urbanização capitalista. Ao produzir e compartilhar saberes sobre o patrimônio cultural do bairro, reafirmamos que a disputa pela memória também é uma disputa pelo presente e pelo futuro. Eleger patrimônios é, portanto, entrar no campo dos direitos humanos, do direito à cidade e da sustentabilidade territorial, olhando o ambiente urbano sob a ótica da cultura.

Em um bairro que assiste diariamente à substituição de suas paisagens, modos de vida e referências afetivas, sem um adequado planejamento paisagístico ou escuta comunitária, inventariar sua cultura material foi a forma encontrada para preservar um conjunto patrimonial fisicamente e simbolicamente ameaçado. O registro da memória coletiva se coloca aqui como ferramenta sociopolítica de resistência comunitária, atuando contra a invisibilização de trajetórias que ajudaram a formar o território.

É importante destacar que, diante da complexidade territorial, histórica e afetiva que constitui a Casa Amarela, os bens culturais identificados representam apenas uma amostra dos lugares de memória que compõem a rede de afetos, pertencimento e identidade dos moradores participantes da pesquisa. Seria impossível esgotar toda a materialidade responsável por construir um bairro carregado de histórias, lutas e memórias.

O patrimônio histórico e cultural guarda a memória viva de um lugar. Quando ele é destruído, nega-se também o direito à história, e com isso, fragiliza-se a identidade e a luta de um povo que deixa de se reconhecer no espaço que habita. Muitos dos bens registrados no inventário encontram-se atualmente em situação de abandono, negligência ou esquecimento. Nosso interesse é justamente reacender essa discussão, reaproximando o bairro de sua origem operária, de suas conquistas sociais e de sua força coletiva, com os olhos voltados para novos futuros possíveis.

Hoje, casas antigas do centro do bairro vêm sendo demolidas a um ritmo acelerado, dando lugar a prédios e construções comerciais que pouco dialogam com a história do território. Um novo projeto de bairro está em curso — a chamada "modernização" — que, embora travestida de progresso, carrega muitas vezes a lógica perversa da limpeza étnica e social. O "novo", nesse caso, é a maquiagem que encobre um processo profundo de exclusão. A requalificação urbana, quase sempre,

expulsa aqueles que deram vida ao lugar, negando-lhes o direito de permanecer e de pertencer.

A perda da paisagem arquitetônica de Casa Amarela representa, de forma concreta, a materialização da negação promovida pelo mercado imobiliário — e legitimada pelo consumo aspiracional dos novos moradores. Primeiro, dividiram o bairro, reduzindo-o apenas ao seu centro. Agora, negam inclusive o que restou.

Diante disso, reafirmamos: a memória é um direito e uma arma de luta. E inventariar é resistir.

O Inventário apresentou onze bens individuais e oito bens em conjunto. Seu produto final foi divulgado na rede social Instagram, e a versão impressa foi distribuída nas bibliotecas das escolas da rede estadual de ensino localizadas no território de Casa Amarela.

Novas narrativas, visando a construção de novos futuros

Após a apresentação do coletivo e do território de Casa Amarela, destacamos a seguir algumas das ações desenvolvidas pelo Coletivo Casa Amarela é o Bairro, com foco em dois eixos fundamentais:

Ações participativas

Visam fortalecer os laços comunitários e valorizar os saberes locais a partir da escuta, do encontro e da ocupação simbólica do território.

- *Lambe-Lambe Yellow House*

O objetivo da ação foi mobilizar moradores da Grande Casa Amarela para uma intervenção urbana com a arte visual do lambe-lambe, estimulando reflexões sobre a preservação do Patrimônio Histórico do bairro. A intervenção aconteceu em 27 de agosto de 2023, no Centro Histórico de Casa Amarela — área que vem passando por intensas transformações devido ao processo de gentrificação.

O projeto *Lambe-Lambe Yellow House* nasceu da parceria entre o Coletivo Casa Amarela é O Bairro e o projeto Arte.Foto.Alma, idealizado pelo fotógrafo Victor Inojosa. Reconhecido por sua forte atuação na arte visual urbana, Inojosa utiliza o lambe-lambe como instrumento de expressão, mobilização e denúncia. Foi ele quem

lançou ao coletivo a provocação: ocupar as ruas com imagens que retratem a história do nosso território.

A proposta, divulgada pelas redes sociais do coletivo, foi r acolhida por moradores e simpatizantes. No dia marcado, o grupo se reuniu no Mercado Público de Casa Amarela, ponto de partida para uma caminhada fotográfica. O percurso, guiado pelas estruturas e paisagens previamente selecionadas para a colagem dos lambes, atravessou o centro do bairro até o Largo Dom Luiz, na subida do Morro da Conceição.

As fotografias escolhidas para a intervenção integram a memória coletiva de Casa Amarela, retratando marcos do cotidiano e da vida cultural local. Entre elas, imagens históricas de:

1. Vista panorâmica do centro de Casa Amarela, registrada em 1952, com destaque para a casa que inspira o nome do bairro, o mercado público e a feira;
2. Mercado Público de Casa Amarela, registrado em 1970;
3. Feira livre com vista para o cemitério do bairro, registrada em 1955;
4. Biblioteca Pública de Casa Amarela, registrada em 1955;
5. Cinema Albatroz, registrado na década de 1960;
6. Monumento a Nossa Senhora da Conceição, registrado na década de 1940.

A proposta da intervenção, além de artística, é profundamente política. Por meio da colagem dos lambes, buscamos discutir o papel da imagem e da memória na preservação dos chamados patrimônios periféricos, bens materiais e simbólicos que registram a construção sociocultural da Grande Casa Amarela. Esses patrimônios, hoje fragmentados entre morros e córregos devido à divisão administrativa do bairro, seguem vivos na memória afetiva dos moradores.

A escolha do lambe como suporte se deu pelo seu potencial pedagógico, democrático e artístico, sendo uma linguagem acessível e de livre circulação no espaço urbano. A seleção das imagens históricas foi mediada digitalmente com a participação da comunidade, fortalecendo o caráter coletivo da ação.

*Figura 5. Mosaico de fotos da ação Lambe-lambe Yellow House.
Fotos: Victor Inojosa e Pollyana Calado, 2023.*

- I Encontro de Artistas, Detentores e Produtores Culturais da Grande Casa Amarela

Realizado no dia 28 de agosto de 2023, o I Encontro de Artistas, Detentores e Produtores Culturais da Grande Casa Amarela foi promovido pelo Coletivo Casa Amarela é o Bairro, em parceria com o Centro Cultural Cupim de Ferro e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

A iniciativa surgiu a partir de uma demanda urgente: a ausência de um mapeamento sistematizado das expressões culturais vivas do território, em contraste com as constantes ameaças que essas manifestações enfrentam diante do avanço da especulação imobiliária e dos processos de gentrificação que têm alterado profundamente a paisagem e o modo de vida local.

O encontro teve como proposta inaugurar uma escuta ativa e participativa junto a artistas, mestres, grupos, detentores de saberes e produtores culturais dos altos,

morros e córregos que compõem a Grande Casa Amarela. A partir dessa escuta, buscou-se registrar trajetórias, práticas e vínculos com o território, reunindo também dados pessoais e jurídicos como etapa inicial para a construção de um mapeamento cultural colaborativo.

A presença do Coordenador do Patrimônio Imaterial e Vivo de Pernambuco, Marcelo Renan (Fundarpe), trouxe contribuições fundamentais, com uma fala esclarecedora sobre os trâmites burocráticos para o reconhecimento dos brinquedos populares como patrimônio e sobre as formas de acesso a iniciativas de fomento oferecidas pelo órgão de preservação.

Esse encontro marcou o pontapé inicial para a elaboração de um diagnóstico da cena cultural local, capaz de orientar futuras ações de valorização, fortalecimento e preservação do patrimônio imaterial, sempre a partir do protagonismo das comunidades.

Mais do que um evento pontual, ele representa um passo rumo à construção coletiva de políticas culturais de base territorial, formuladas com e para aqueles que vivem, produzem e mantêm viva a cultura da Grande Casa Amarela.

Figura 6. Mosaico de fotos do I Encontro de Artistas, Detentores e Produtores Culturais da Grande Casa Amarela.

Fotos: Victor Inojosa, 2023.

Ações educativas

Tem o objetivo de estimular o reconhecimento, a valorização e a preservação do patrimônio cultural a partir da vivência dos próprios moradores.

- Oficinas do Inventário Participativo do Patrimônio Material de Casa Amarela

As oficinas realizadas nas escolas do bairro tiveram como principal objetivo apresentar o projeto "Inventário Participativo do Patrimônio Material de Casa Amarela", desenvolvido pelo Coletivo Casa Amarela é o Bairro. Mais do que uma simples apresentação, tratou-se de um convite à reflexão crítica e ao engajamento coletivo sobre a história, a cultura e os direitos que atravessam o território que habitamos.

Nosso interesse em levar esse conteúdo às escolas do bairro partiu da compreensão de que o tema do patrimônio cultural é transversal e fundamental para o desenvolvimento de habilidades em disciplinas como História, Geografia e Sociologia. Discutir o patrimônio é também falar de direitos humanos, direito à cidade e da história de vida de todos os moradores e moradoras de Casa Amarela. Por isso, entendemos que o espaço escolar é um terreno fértil para o florescimento de uma cidadania crítica e ativa.

As oficinas aconteceram em duas importantes instituições de ensino da região: a Escola Governador Carlos de Lima Cavalcanti e a Escola Matias de Albuquerque, que acolheram o projeto com grande afeto e respeito. Durante os encontros, além de introduzirmos conceitos e parâmetros legais do Patrimônio Cultural, compartilhamos o processo de construção do inventário participativo, que foi elaborado a partir da escuta e da vivência comunitária.

Também apresentamos a trajetória histórica do bairro de Casa Amarela, desde a formação das comunidades que compunham a "Grande Casa Amarela", passando pela divisão territorial que resultou na criação de novos bairros em 1988, até os desafios contemporâneos vividos pelos seus habitantes.

Com as oficinas, buscamos fomentar o pensamento crítico e estimular o protagonismo juvenil. Acreditamos que conversar sobre patrimônio nas escolas é formar novos agentes multiplicadores, capazes de olhar com mais cuidado para o território, questionar as transformações em curso e defender o direito à memória como parte fundamental do direito à cidade.

O retorno nas redes sociais sobre essas ações reforça ainda mais nosso desejo de estreitar os laços com a rede de ensino do bairro. Seguimos firmes no compromisso de espalhar a palavra da nossa história por toda Casa Amarela, para que ela continue viva, pulsante e respeitada por todos que a constroem diariamente.

Figura 7. Mosaico de fotos das oficinas do Inventário Participativo do Patrimônio Material de Casa Amarela.

Fotos: Jonas Augusto e Pollyana Calado, 2023.

O sentimento “Casa Amarela é o Bairro”

O que torna as ruas, construções e espaços de Casa Amarela instrumentos de memória e afeto não é apenas sua materialidade, mas, sobretudo, a presença e a vivência de seu povo. É a riqueza humana — trabalhadores e trabalhadoras, moradores antigos e jovens — que dá sentido a esse território e o transforma em referência de identidade cultural e resistência.

Apesar da divisão administrativa que redesenhou os limites do bairro, fragmentando oficialmente a “Grande Casa Amarela”, permanece viva entre os moradores uma forte ligação afetiva e simbólica com o território original. Muitos, mesmo vivendo fora do perímetro atual, seguem afirmando com orgulho: “Sou de

Casa Amarela”. Isso revela uma forma de resistência que ultrapassa a geografia imposta pelo poder público, porque, aqui, a gente é o nosso maior patrimônio.

Essa resistência é parte da própria história do bairro: uma história marcada por lutas, conquistas populares e memórias forjadas na labuta diária. É a luta contra o apagamento, contra as manobras econômicas que tentam deslocar e silenciar os que deram vida a esse território. É a luta pelo reconhecimento do que nos pertence, por direito e por história.

Por isso, dizer que “Casa Amarela é O Bairro” é afirmar que Casa Amarela não se limita a um traçado no mapa. É reafirmar que o bairro vive em sua gente, em seus saberes, práticas e espaços compartilhados. Ir à feira, visitar a Igreja da Harmonia, caminhar pelo mercado ou ler um livro na biblioteca não são apenas atos cotidianos, mas formas de ocupar, ressignificar e defender um território conquistado com muito esforço.

Essas ações participativas e educativas não são apenas registros de um passado, mas sementes de novas narrativas. Elas promovem pertencimento, fortalecem a memória coletiva e projetam futuros possíveis, justos e diversos, onde a cultura popular não seja apenas reconhecida, mas protegida e celebrada.

Em Casa Amarela, resistir é continuar. E continuar é afirmar: Casa Amarela é O Bairro. É história viva e vivida. É de quem a constrói todos os dias.

Referências

FREITAS, Pollyana Calado. ENTRE MORTOS E VIVOS: a representação da morte na paisagem urbana de Casa Amarela, Recife-PE. Tese de Doutorado em Arqueologia – Museu Nacional-UFRJ. 2025.

FREITAS, Pollyana Calado; SANTOS, Jonas Augusto Rodrigues Lopes; NEVES, Danilo Oliveira Costa. **Inventário participativo do patrimônio material de Casa Amarela**. Recife: Lei Aldir Blanc, 2022.

MONTENEGRO, Antônio Torres. **História Oral e Memória**: a cultura popular revisitada. São Paulo: Contexto, 1994.

VENTURA, Ieda; MONTENEGRO, Antônio Torres. **Casa Amarela**: Memórias, Lutas, Sonhos. Recife: Gráfica Inojosa, 1988.

Site

<https://www.instagram.com/casaamarelaebairro/> acesso em 10.08.2025